

УДК 070

Чередниченко И.Г., канд. ист. наук.
Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Россия

ВЕК САМОПРЕЗЕНТАЦИИ: СВОБОДА БЕЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Аннотация. Обозначена проблема сегментации современной аудитории СМИ. Рассматриваются особенности альтернативной (гражданской, любительской и т. д.) журналистики, ее угрозы существованию традиционных СМИ. Делается попытка определить цель участия в гражданской журналистике самоорганизованных авторов.

Ключевые слова: гражданская журналистика; любительская журналистика; тактические медиа; медиа-активизм; вирусный редактор; пиринговое образование; иерархия потребностей Маслоу; контент, генерируемый пользователями.

Успех СМИ, как и одной публикации, зависит от умения точно определить свою целевую аудиторию. Именно от нее зависит тип или как теперь принято говорить фрейм, формат издания, его тираж и контент. Среди разнородной, чаще анонимной, часто непостоянной массы потребителей информации мониторинговые замеры позволяют определить реальную аудиторию – ту, которая непосредственно вступает в контакт со СМИ.

Читатель, слушатель, зритель ищет новые знания о мире, ищет информацию, которая удовлетворит его утилитарные, профессиональные, гедонистические интересы. Современный человек, живущий, как верно еще 90 лет назад предсказал французский социолог Ж. Бодрийяр [1], в обществе *потребления*, в большинстве своем и стал в теории журналистики называться *потребителем* информации. Но вкусы у всех разные, можно попытаться определить их по пирамиде (иерархии) потребностей А. Маслоу, можно обратиться с подобным запросом к разработкам Д. Шульца или Д. Макклеланда, Ф. Герцберга, др., призвать на помощь всевозможные опросы, проводимые маркетологами, проанализировать письма, чаты, можно изучать потребителей информации, исследуя с помощью IT компаний агрегаты поисковых систем рунета, социальные и медийные сервисы и т. д.

Если раньше параметры аудитории были как-то определены, сейчас она все больше сегментируется, средствам массовой информации трудно работать под один формат, даже интерактивность не упрощает ситуации. Мало того, только зафиксированы параметры сегодняшней аудитории, но нет – назавтра жизненные ценности населения изменились под воздействием политических, экономических социальных факторов, причем меняются они довольно часто. Корректировка предпочтений происходит под влиянием родственников, друзей, лидеров мнений, почитаемых писателей, любимых представителей шоу бизнеса, спортивных звезд. Но более всего взгляды на мир меняются благодаря открывающейся каждый день все новой и новой информации. Человек и сам не замечает, как противоречит себе вчерашнему. У каждого – свой контент. В день каждый потребляет разные СМИ, по

гиперссылкам заходит на любой пятый-десятый уровень сообщений, читает мессенджеры, гуляет по соцсетям, посещает форумы, дискутирует в чатах. Какой-нибудь читатель узкого корпоративного издания, казалось бы, просчитан маркетологами, но в это самое время он посещает массовые онлайн курсы разной тематики, что заполнили просторы интернета, получает пиринговое образование по новому профилю. Т.е., происходит постоянное обновление личных интеллектуальных ресурсов, что способствует возникновению новых информационных потребностей, и любимое СМИ порой перестает быть востребованным.

Аудитория сегментируется по-новому и с большой скоростью, которую исследователям уловить нелегко. Если мнение постоянной реальной аудитории начинает не совпадать с мнением редакции, или контент становится скучен, потребитель информации, он же пользователь, находит свой интерес что называется «на стороне». Его, к примеру, могут привлечь какие-нибудь блоги, новости, сюжеты You Tube. Реальная аудитория некоторых СМИ постепенно уменьшается.

Сегодняшний потребитель информации благодаря современным технологиям и без журналистов знает как первым поймать оперативную птицу-новость за хвост. Познакомившись с мнением уважаемых им авторов, он готов дискутировать, дополнять. И появилось в журналистике направление, вернее стилистика, которую некоторые теоретики (И. Дзялошинский [2], А. Мирошниченко [3] называют демократизацией авторства, другие – гражданской или альтернативной, народной, блогерской, любительской партизанской, социальной, реже встретишь термин – «дилетантская» (Е. Почкай [4], или – «коммунитаристская» (С. Оганджян [7, с. 5]. Ей больше верят, чем традиционным СМИ, потому что любые ошибки сразу выявляют многочисленные соавторы разного уровня компетенции, они вмешиваются в тексты, корректируют, публикуют свое мнение. Процесс коллективного редактирования прозрачен. Если в СМИ может закрасться ложная информация, сомнительные рекламные сообщения, здесь же фейки не пройдут. Сами журналисты-профессионалы в своих выступлениях нередко используют хаотичные новости и аналитику вездесущих блогеров, авторов-любителей. Сейчас журналист не может пустить в эфир материал о публичной личности, без предварительного знакомства с блогем своего героя. Все должно соответствовать

Совсем недавно к Википедии относились чуть ли не с брезгливостью, сейчас в нее заглядывают все. А Дзен? Статьи пишутся едва ли не студентами, другими представителями любительской журналистики и востребованы наряду с профессиональными. Сегодня в интернете автором может стать каждый, причем профессиональных редакторов на их публикации нет, им живется легче, чем журналистам. Правда, исследователь А. Радченко считает: «Много говорят о противостоянии гражданской и традиционной журналистики, что блогеры и форумчане со временем вытеснят крупные медиахолдинги. Это, на мой взгляд, ерунда. Еще много говорят про UGC (контент, генерируемый пользователями) но такой контент на крупных сайтах не обойдется без профессиональных редакторов» [5].

С какой целью авторы-любители стремятся публично высказать свое мнение? Чаще всего это дает им иллюзию причастности, интегрирования в общество, избавляет от ощущения

одинокства, это – возможность быть услышанным; человек сублимирует, услаждает свои амбиции, самость и даже находит смысл существования. Своего рода самопрезентация и самореализация, что вполне вписывается в нынешний век тренда самопрезентации. Потому армия авторов-любителей будет расти.

Так что же профессиональные СМИ сойдут на нет? Этот вопрос волнует многих. Параллельно ведутся сейчас дискуссии о традиционном институциональном журналистском образовании, о том, способно ли оно конкурировать с пиринговым. Эти открытые бесплатные образовательные курсы для студентов удобнее, чем учеба в университете, есть выбор, курсы можно посещать в любое время без привязки к расписанию. И что особенно важно – пиринговая модель не предполагает итоговую аттестацию.

Так ли важен сегодня стиль публикаций, осуждать ли самоорганизованных авторов за безграмотность, если у них мысли – гениальные, уникальные, да еще и на злободневную тему? Справедливости ради отметим, что качество публикаций все же регулируется – «лайками» и рейтингами, но на это ориентируются не все авторы-любители.

Массив непрофессиональных текстов в интернете существует безо всякого предварительного отбора, «без центра управления» (И. Дзялошинский). Более того, в «глобальной деревне» спецкоры альтернативной журналистики разбросаны по всем уголкам, их охват – разные сферы жизни. Даже язык – не проблема. Вавилонское дело здесь не пройдет, всевозможные переводчики со скоростью звука переведут любую мысль. А точен ли перевод, ведь существуют барьеры тропов, когнитивного диссонанса из-за культурных, национальных причин – это тема другого разговора.

Создание текста, не имеющего границ ни в объеме, ни во времени, ни в привязке к аудитории, почти абсолютная вседозволенность, – тоже занятная перспектива, и, как нам кажется, соблазнительная для любого профессионального журналиста. Более того, подозреваем, что в рядах гражданской (партизанской) журналистики действует множество анонимных профессиональных журналистов. Здесь они могут вырваться из редакционных цепей и расслабиться, позволить себе определенную свободу без ответственности.

Долго ли журналисты-профессионалы еще смогут смотреть на стихийный контент свысока своей академической подготовки? Действительно ли вирусные тексты имеют огромную социальную значимость и составляют угрозу самому существованию журналистики, пока та находится в масочном режиме цензуры учредителя, госструктур, этических требований, формата, зарплаты и т.д. Вирусный редактор или вернее (на наш взгляд) – гражданская журналистика оперативнее, и не знаешь, где и когда она выстрелит. Тиражи ее, точнее – перепосты неисчислимы и едва ли поддаются отслеживанию. Стоит ли пытаться ее просчитать?

К примеру, есть же классическая литература, и есть тексты, пригодные только для телешоу. У каждого канала доставки информации – своя аудитория. Да, произошел захват территории, с этим нужно смириться, но продолжать действовать на этой территории, достойно, не уподобляясь методам блогеров, помня о профессиональных этических кодексах. Необходимо искать новые способы завоевания авторитета и вовлечения в свой контент.

Почему журналистика должна догонять блогеров, идти на поводу гражданских авторов-соавторов, копирайтеров?! В гонке за гражданской журналистикой, традиционная, действительно, вряд ли выживет. Она может существовать в виде авторской публицистики, сформировать надежный полк своих звезд, авторитетов, чтобы думающий, ищущий читатель знал всегда, что в СМИ этого формата он найдет полезное для себя. Анализ эклектики мнений доступен не каждому. Довольно соревноваться профессиональным журналистам с многомиллионным авторством по поводу всего. Это заведомо проигрышное дело. Профессиональная журналистика должна глубоко внедриться в онлайн-пространства, внести туда наработанные столетиями свои методы, технологии, мастерство и отвоевать реальную аудиторию.

Получится ли? Можно вспомнить о том, что с появлением кино, а затем телевидения сулили гибель театру. Театр выстоял. Сегодня торговля во многом перешла на площадки интернета, но оффлайн-супермаркеты остались, есть онлайн курсы пирингового образования, но традиционные вузы остались.

Может быть настало время коррекции классической формулы процесса коммуникации Г. Лассуэла («кто сообщает?», «что сообщает?», «по каким каналам?», «кому?», «с каким эффектом?»). В звено «кто?» кроме журналиста добавим пользователя-потребителя, который будет и в звене «кому?» – «аудитория»). Журналист дополнит звено «аудитория» в случае заимствования информации у пользователей, стихийных авторов. В звене «канала» коммуникации на первое место стоит уже поставить интернет, объединения традиционных и новых медиа, мультимедийные, интегрированные комплексы. В качестве «канала» выступят и распространители контента – блогеры, стихийные авторы. Хорошо приживается термин – «многозадачность канала».

На различных академических профессиональных журналистских собраниях обсуждаются новые векторы развития СМИ и самой журналистики, но, может быть, пора уже начинать изучать цели, желания спецкоров вирусной редакции? Известны организации различных профилей, которые в своей деятельности обходятся без профессиональной рекламы, – успешно работает вирусная.

Мы здесь обсуждаем угрозы профессиональной журналистике, но проблема гораздо серьезнее. Если ранее СМИ вели за собой, формировали мнение, то сейчас в качестве лидеров мнения могут выступить блогеры, активисты альтернативной журналистики.

Еще в 2010 году появилась статья А. Мирошниченко с говорящим заголовком «Вирусный редактор Интернета и смерть газет». За 10 лет ситуация только усугубилась. В статье автор предупреждал: о том, что перепосты – доступнейшая форма свободной гражданской активности, моментальных реакций. Вывод его потрясающий: «вирусный редактор принципиально является врагом государства, особенно если государство отгородилось от людей. Теперь весь вопрос в том, когда количество юзеров достигнет порогового значения, когда оффлайновая политическая жизнь полностью будет определяться онлайн-дискуссиями» [3].

Альтернативную журналистику некоторые исследователи считают медиаактивизмом, т.е. своего рода практикой использования коммуникативных технологий для социальных движений. М. Рылеева свое исследование так и называет «Гражданский медиаактивизм как потенциал дисбаланса общественного порядка» [6].

Все новые альтернативные медиа, которых объединил термин «тактические» (т.е., созданные для выражения, распространения протестных идей) вполне могут быть использованы профессиональными журналистами. Они – такие же пользователи и на поле сегодняшних коммуникативных технологий в плане влияния на политическую ситуацию проиграть не должны, у них свои, веками наработанные, алгоритмы.

Литература

1. Бодрийяр Жан Общество потребления: его мифы и структуры. М.: Культурная революция, 2006. 268 с.
2. Дзялошинский И.М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных институтов. М.: Издательство АПК и ППРО, 2013. 478 с.
3. Мирошниченко А. Вирусный редактор Интернета и смерть газет // NewScientist. Русское издание. 2010. №3.
4. Почкай Е. П. Любительская журналистика как способ самореализации // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. №01(55). Ч. 3. С. 136-139. <https://doi.org/10.23670/IRJ.2017.55.020>
5. Радченко А. Почему любительская журналистика потеснит профессиональную. 7 августа, 2010 in Гражданская журналистика. <https://goo.su/503>
6. Рылеева М.А. Гражданский медиаактивизм как потенциал дисбаланса общественного порядка // Информационное пространство в аспекте гуманитарных и технических наук: Мат. V междисц. межвузовск. конф. (Барнаул, 24 ноября 2016). Барнаул, 2016. С. 147-149.
7. Хлебникова Н. Гражданская журналистика: к истории становления термина. М.: Медиаскоп, 2011. №3. С. 5-9.

© Чередниченко И.Г., 2021